

PILLA XOMASHYOSI TARKIBIDAGI TABIIY POLIMERLARNI O'RGANISH

Matrasulova Nazokat Ismailovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya : Ushbu maqolada pilla tolasining tuzilishi va tarkibi, xossalari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Pillatolasi ingichka, pishiq, yaltiroq, tovlanib turadigan toladir. Ipak—ipak qurti pillasini o'rgan uzunasiga bir-biriga yopishmagan, seritsin (ipak yelimi) bilan qoplangan va yelimplangan ikki toladan iborat. Ishlab chiqarish texnologiyalarida tabiiy pilla asosida tolalar va plyonkalar tayyorlanadi. Pilla ipaki suvda erimaydi. Issiq suvda tola ustki qismini qoplab turuvchi siritsin oqsil eriydi, fibroin oqsil qismi esa erimaydi.

Kalit so'zlar: Pilla tolasini, seritin, fibroin, ipak tolasini, ipak yelimi, Mulbery va Tussah ipaklari, amorf qism, kristall qism, kolloid eritma, mis-ammiakli eritma

Pilla tolasining tashqi sirtini seritsin oqsili, ichki o'rta qismida fibroin oqsil molekullari mavjud bo'ladi. Pillatolasi—ingichka, pishiq, yaltiroq, tovlanib turadigan tola; ipak qurtining ipak ajratuvchi ikkita bezidan chiquvchi suyuqlikdan hosil bo'ladigan tabiiy to'qimachilik xom ashyosi.

Pilla talosining o'rtcha diametri $10\mu\text{m}$ - $20\mu\text{m}$ bo'lib, fibroin tolalari fibril tolachalaridan iborat bo'ladi. Fibrillar mikro fibrillardan tashkil topgan. Mikro fibrillarning diametri o'rtacha $100\text{-}150\text{ \AA}$ bo'ladi. Mikro fibrillar fibroin oqsil molekullaridan tashkil topgan. Fibroin makromolekullarining 20-30 tasi birgalikda bitta mikro fibril tolachasini hosil qiladi va ular birlashib fibrillarni vujudga keltiradi.

Ipak—ipak qurti pillasini o'rgan uzunasiga bir-biriga yopishmagan, seritsin (ipak yelimi) bilan qoplangan va yelimplangan ikki toladan iborat. Bu tolada 70—75% fibroin (oqsilmodda), 20—25% seritsin, 2—3% turli mineral moddalar, 1—1,5% mum vayog'lar bor. Ipak qurtining turiga qarab, pillatolasining uzunligi 400—1500 m,

ingichkaliginiifodalovchiko'rsatkich— metriknomeri (№) 2500—3500 yoki 0,4—0,3 teksbo'ladi. Bitta pilladan olinadigan tola juda ingichka bo'lgani sababli sanoatda ishlatilmaydi. Pillakashlik fabrikasida pillani qaynatib, har bir pilladagi tola uchi topib, chuviladi. Tolalarning 5—10 tasi uzunasiga qo'shib yigirilib, kalava holidayi xom ipak olinadi. Qaynatilgan pillaning hammasidan Ipak chiqmaydi; pilla tolasining 10—15% g'umbak bilan birga qoladi. Bu qoldiq pilla chiqindisidir. Bundan tashqari pilladan ipak qurti kapalaki chiqib ketsa, bunday pillalar ip yigirish uchun yaroqsiz bo'lib, chiqindiga aylanadi. Nam Ipak tolasining pishiqligi 10—15% ga kamayadi. Ipak yaxshi elektr izolyatsiya materiali hisoblanadi.

Ipak tolasini jun va paxta tolalardan farqli o'laroq silliq bo'ladi. Ipak o'z og'irligiga nisbatan 30 % namni yutishi mumkin. Ipak ultrabinafsha nurlar ta'sirida mustahkamligi kamaydi.

Ishlab chiqarish texnologiyalarida tabiiy pilla asosida tolalar va plyonkalar tayyorlanadi. Pilla ipaki suvda erimaydi. Issiq suvda tola ustki qismini qoplab turuvchi siritsin oqsil eriydi, fibroin oqsil qismi esa erimaydi. Ipaktolasi 140°C temperaturagachabardoshberadi. Harorat 170°C ga ko'tarilganda toladagi oqsillar birdaniga tarkibi o'zgarishga uchraydi. Tolaning zichligi ipakning turiga bog'liq bo'ldi. Masalan, Mulbery va Tussah ipaklari zichliklari mos ravishda 1,33 va 1,32 gr/sm³ gateng. Boshqatardagi ipaklarning zichliklari esa o'rtacha 1,6 gr/sm³ bo'ladi.

Tashki omillar oqsillarga bir muncha ta'sir ko'rsatadi. Masalan, fibroinli komponentli tolaga ishlov berilgandan keyin (tabiiy ipak)—tola dastlabki tolaga nisbatan gidrofob bo'ladi va bunday tola quritilgandan keyin tekstil- texnologik xarakteristikalariga ega bo'ladi. Toladan suvni to'laligicha ajratilsa: (masalan, kriogeni quritish natijasida) tola mo'rt holatga o'tadi.

Pilla qobig'ida, ipak xom ashyosida va fibroinda 50% namlikli havoda va 25°C temperaturada namlikning bir xil taqsimlanishini A.I.Lyutovich va X.U.Usmanovlar o'rganishgan va ko'rsatkichlar quyidagicha (A.I.Lyutovich va X.U.Usmanovlar ko'rsatmalari bo'yicha)

Ipak xom ashyosi8.4

Fibroin7.6

Pilla qobig`ida 8.8

Tabiiy ipakning amorf qismi 70% namlikni yutadi, kristal qismi esa 30 % namlikni yutadi.

Kislotalar va ayniqsa ishqorlar eritmasida fibroinning bo`kishi ortadi. Fibroinning ishqor eritmasidagi bo`kishi qaytmas xarakterli bo`lishi mumkin. Fibroin natriy xlorid va natriy nitrat suyultirilgan eritmalarida suvdagi kabi bo`kadi.

Fibroin quyidagi erituvchilarda kolloid eritma xosil qilib eriydi:

-misva nikel oksidlarining ammiakli eritmalarida,

-mis-glitserinning ishqoriy eritmasida,

-tabiiy tuzlar (magniy, rux,alyuminiy va temir xloridlar, rux sulfat, natriy yodit, magniy nitrat) eritmalarida,

-konsentrlangan kislotalarda: nitrat, sulfat, fosfat, xlorid va ikki xlorsirka kislotalarda,

-o`yuvchiishqorlarda,

-10°S temperaturada suyuq ammiakda.

Ipakni viskozimetrli tadqiqotlarda asosan erituvchi sifatida mis-ammiakli eritma qo`llaniladi.

Foydalanilganadabiyotlarro`yxati:

1.(RU 2217530):Авторыпатента:СашинаЕ.С.(RU), ХайнеманКлаус (DE), БюргерХорст(DE), НовоселовН.П. (RU), МайстерФранк (DE). Способ растворения натурального шелка. <http://Findpatent.ru/byauthors>.

2.Рахматулин Денис. Природное строение шелка: исследование. опубликовано. :2013. <http://www.muza-noche.ru>.

3. Yu.V.Brestkin “Dynamiccoil-extended chain phasetransition in the longitudinal field” // ActaPolymerica.–Berlin:, 1987. - № 8 (38).-P. 470-477.

4. Р.Давид “Введение в биофизику” / Пер. с англ. под ред. М.Д. Франк Каменецкого. - М.: Мир, 1982. – 210 с.
5. Тахтаганова Диляра Биляловна, Получение и свойства сорбентов на основе фиброина натурального шелка:-Ташкент.2004.-22с.
6. О.И.Одинцова, М.Н.Кротова, С.В.Смирнова, “Основы текстильно-материаловедения”, Иваново—2008. -36-37 с.
7. Ю.А.Москвичев, В.Ш.Фельдблюм, Химию в нашей жизни(продукты органического синтеза и их применение): Монография.– Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2007.-411 с.